

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836603>
УДК 004.738.5

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Т.Д. Галушков,
студент 4 курса, напр. «Информационные системы и технологии»
О.М. Жаркова,
доц.,
КубГУ,
г. Краснодар

Аннотация: В статье рассматривается процесс разработки интернет-портала для администрации муниципального образования «Даховское сельское поселение». Основное внимание уделено выбору технологического стека на основе Python и Django, а также описанию ключевых функциональных модулей портала. Показано, что использование современных веб-технологий позволяет создать эффективный инструмент для информирования граждан и автоматизации административных процессов. Особое внимание уделено модулям новостей, документооборота и обратной связи, которые обеспечивают прозрачность и удобство взаимодействия между жителями и органами местного самоуправления.

Ключевые слова: интернет-портал, Django, Python, муниципальное управление, информационные системы

USE OF DJANGO FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF A MUNICIPAL INTERNET PORTAL

T.D. Galushkov,
4th year student, direction "Information Systems and Technologies"
O.M. Zharkova,
Associate Professor,
KubSU,
Krasnodar

Annotation: The article discusses the development of an internet portal for the administration of the municipal formation "Dakhovskoye Rural Settlement". The focus is on the selection of a technology stack based on Python and Django, as well as the description of the key functional modules of the portal. It is shown that the use of modern web technologies allows creating an effective tool for informing citizens and automating administrative processes. Special attention is paid to the news, document management, and feedback modules, which ensure transparency and convenience of interaction between residents and local governments.

Keywords: internet portal, Django, Python, municipal management, information systems

Активное развитие цифровых технологий и их внедрение в сферу государственного управления являются ключевыми факторами повышения эффективности работы муниципальных образований. Одним из таких инструментов является интернет-портал, который обеспечивает оперативное информирование граждан, прозрачность принятия решений и удобство взаимодействия с администрацией.

Целью данной работы является разработка интернет-портала для администрации Даховского сельского поселения с использованием фреймворка Django. Основные задачи включают: анализ потребностей пользователей, выбор технологий, проектирование структуры портала и реализацию функциональных модулей.

Для создания портала был выбран стек технологий на основе Python и Django [1-3], что обусловлено следующими преимуществами:

1. Быстрая разработка: Django предоставляет встроенные компоненты (ORM, аутентификация, админ-панель), что ускоряет процесс.

2. Безопасность: Фреймворк включает защиту от распространенных угроз (SQL-инъекции, XSS, CSRF).

3. Масштабируемость: Возможность интеграции с фронтенд-фреймворками (React, Vue.js) и поддержка различных СУБД (PostgreSQL, MySQL).

Основной акцент сделан на технических аспектах реализации бэкенд- и фронтенд-компонентов системы [4].

Ядро системы построено на следующих основных моделях (рис. 1).

```
class CustomUser(AbstractUser):
    email = models.EmailField(_('email address'), unique=True)
    phone_number = models.CharField(_('phone number'), max_length=15, blank=True)
    date_of_birth = models.DateField(_('date of birth'), null=True, blank=True)
    address = models.TextField(_('address'), blank=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    USERNAME_FIELD = 'email'
    REQUIRED_FIELDS = ['username']
```

Рисунок 1 – Модель пользователя

Для обработки обратной связи реализована модель обратной связи (рис.2) [5].

```
class Feedback(models.Model):
    CATEGORY_CHOICES = [
        ('complaint', 'Жалоба'),
        ('suggestion', 'Предложение'),
        ('question', 'Вопрос'),
        ('thanks', 'Благодарность'),
    ]

    user = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE, related_name='feedbacks')
    name = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField()
    subject = models.CharField(max_length=200)
    message = models.TextField()
    category = models.CharField(max_length=20, choices=CATEGORY_CHOICES)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    is_processed = models.BooleanField(default=False)
    admin_response = models.TextField('Ответ администратора', blank=True, null=True)

    def __str__(self):
        return f'{self.subject} ({self.get_category_display()})'
```

Рисунок 2 – Модель обратной связи

Когда создаются или изменяются модели в models.py, Django отслеживает эти изменения. Чтобы создать миграцию, используется команда (рис. 3) [6].

```
python manage.py makemigrations
```

Рисунок 3 – Миграция моделей

Это создаст файлы миграций в папке migrations/ вашего приложения. После создания миграций их нужно применить к базе данных (рис. 4).

python manage.py migrate

Рисунок 4 – Применение миграции

Для навигации между страницами на портале используется маршрутизация (рис. 5) [7].

```
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', views.home, name='home'),
    path('register/', register, name='register'),
    path('login/', login_view, name='login'),
    path('profile/', profile, name='profile'),
    path('logout/', LogoutView.as_view(next_page='home'), name='logout'),
    path('feedback/', feedback_view, name='feedback'),
    path('admin/feedback/', views.feedback_list, name='feedback_list'),
    path('admin/feedback/<int:pk>/', views.feedback_detail, name='feedback_detail'),
]
```

Рисунок 5 – Маршрутизация

Разработанный интернет-портал на основе Django является эффективным инструментом для цифровизации муниципального управления [8]. Его внедрение позволит повысить прозрачность работы администрации и улучшить качество взаимодействия с гражданами. В перспективе планируется расширение функционала за счет интеграции с внешними сервисами и мобильным приложением.

Список литературы

- [1] Django Documentation [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 02.05.2025).
- [2] Python Software Foundation. Python Documentation [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.python.org/> (дата обращения: 10.05.2025).
- [3] W3Schools. Django Tutorial [Электронный ресурс] – URL: <https://www.w3schools.com/django/> (дата обращения: 10.05.2025).
- [4] Кузнецов М.В. Django: практика создания Web-сайтов на Python. / М.В. Кузнецов – СПб.: БХВ-Петербург, 2020. 400 с.
- [5] Таненбаум Э. Современные операционные системы. / Э. Таненбаум, А. Вудхалл // 4-е изд. – М.: Питер, 2022. 1120 с.
- [6] Федотов А.М. Веб-разработка на Django: Быстрый старт. / А.М. Федотов – М.: ДМК Пресс, 2021. 256 с.

[7] Сайт Django REST Framework [Электронный ресурс] – URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (дата обращения: 08.05.2025).

[8] Шапошников И.В. Информационные системы в управлении. / И.В. Шапошников – М.: Юрайт, 2023. 318 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Django Documentation [Electronic resource] – URL: <https://docs.djangoproject.com/> (date accessed: 02.05.2025).

[2] Python Software Foundation. Python Documentation [Electronic resource] – URL: <https://docs.python.org/> (date accessed: 10.05.2025).

[3] W3Schools. Django Tutorial [Electronic resource] – URL: <https://www.w3schools.com/django/> (date accessed: 10.05.2025).

[4] Kuznetsov M.V. Django: the practice of creating websites on Python. / M.V. Kuznetsov – St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2020. 400 p.

[5] Tanenbaum E. Modern operating systems. / E. Tanenbaum, A. Woodhull // 4th ed. – М.: Piter, 2022. 1120 p.

[6] Fedotov AM Web Development on Django: Quick Start. / AM Fedotov – М.: DMK Press, 2021. 256 p.

[7] Django REST Framework Website [Electronic resource] – URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (date accessed: 05/08/2025).

[8] Shaposhnikov IV Information Systems in Management. / I.V. Shaposhnikov – М.: Yurait, 2023. 318 p.

© Т.Д. Галушков, О.М. Жаркова, 2025

Поступила в редакцию 15.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Галушков Т.Д., Жаркова О.М. Разработка интернет-портала для администрации муниципального образования «Даховское сельское поселение» // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 66-70. URL: <https://ip-journal.ru/>